

Casulo

Poesia de **Camila Formigoni**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4665930>

Arte: Cocoon - Artista: Henrique Vieira Filho

Ela disse:

- Quero ficar em um casulo!

O Canhoto respondeu:

- Mas não fica em casulo quem não é de casulo!

Chorando e soluçando ela retrucou:

- Preciso desse casulo! Não quero me tornar uma borboleta, me contento em ser pupa. Está de bom tamanho.

O Canhoto então, com um ar de deboche soltou:

- Para quem quer viver em um mundo justo, o casulo não é morada.

Com a voz rouca pelo choro, tornou a dizer:

- O mundo não é justo, seu Canhoto! Um casulo meu seria ideal para uma pupa desorientada e cheia de conflitos. Nem lagarta, nem borboleta. Isso parece ótimo. Não acha?

- Mas Chorona, nós viemos ao mundo para torná-lo mais justo.

- Sou sensível, mas esperta! Estamos aqui porque, por acaso, nascemos. Ponto! A vida tem começo, meio e fim. Meu fim será como pupa, comecei como um ovo e meu término vai ocorrer no meio.

Canhoto, muito pensativo sobre quais seriam suas próximas palavras. Não poderia deixá-la em um casulo até o fim do meio. Todo cuidadoso disse:

- Nesse "meio de vida" estamos aqui, para torná-lo justo. Alguns para mudanças, outros para linearidade. Chorona, você é muito boba! Você já é borboleta.

Os dois se abraçaram. Ela finalizou:

- Sou lagarta. Preciso me alimentar e em breve estarei ausente, envolta em meu casulo. Seu teimoso!

Eles riram juntos e abraçados ele chorou olhando para a lua, pensando em como Chorona era em alguns momentos lagarta e em outros uma borboleta, mas, nunca havia sequer imaginado sua ausência, em um casulo.

Canhoto percebeu que agora tinha um toque de Chorona, e isso era irreversível, sua ausência apertaria seu peito tanto que a saudade escorreria pelos olhos.

Graduação em Pedagogia pelo Centro Universitário Herminio Ometto de Araras (2012),

Pós-graduação em Psicopedagogia Clínica e Institucional Lato Sensu pelo Centro Universitário Amparense (2015).

Atualmente é Pedagoga no Colégio Libere Vivere onde atua no Ensino Infantil e Professora efetiva em salas de anos iniciais do Ensino Fundamental na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo.

É membra do Conselho de Cultura de Serra Negra no segmento Arte Escrita e Literatura.

Atuante desde 2019 dentro de coletivos e projetos de extensão.

Foi professora contratada na Prefeitura de Socorro -SP atuando em escola do campo.

Foi Professora no ensino Infantil e alfabetizadora na Prefeitura Municipal de Serra Negra.